

REPUBLIQUE DU SENEGAL

Un Peuple – Un But – Une Foi

Ministère de l'Enseignement Supérieur de la Recherche et de l'innovation

SID

Statistique et Informatique Décisionnelle

PROJET BIOSTATISTIQUE

Thème :

Prédiction du décès et analyse des facteurs pronostiques chez les patients atteints de cancer gastrique : approche combinée de l'analyse de survie et du machine learning

Réalisé par :

Assime DIAKHATE

PROFESSEUR :

Dr. Idrissa SY

PROMOTION 2022

TABLE DES MATIERES

Introduction 6

Chapitre 1 : Revue de littérature 8

 1.1 Cancer gastrique 8

 1.2 Analyse de survie 10

 1.2.1 Fonction de survie 10

 1.2.2 Fonction de risque 10

 1.2.3 Méthode de Kaplan-Meier 11

 1.2.4 Test du Log-rank 11

 1.2.5 Modèle de Cox 12

 1.3 Machine Learning en santé 13

 1.3.1 Régression logistique 13

 1.3.2 Arbre de décision 14

 1.3.3 Random Forest 15

 1.3.4 Machine à Vecteurs de Support (SVM) 15

 1.3.5 XGBoost 16

 1.3.6 Régression LASSO 16

 1.3.7 Synthèse comparative des algorithmes 17

 1.3.8 Justification du choix des algorithmes 17

Conclusion 18

Chapitre 2 : Matériels et Méthodes 19

 2.1 Présentation des données 19

 2.1.1 Source des données 19

 2.1.2 Description de la base de données 19

 2.1.3 Taille de l'échantillon 20

 2.1.4 Caractéristiques générales de la population 21

 2.1.5 Critères d'inclusion et de non-inclusion 21

 2.2 Variables étudiées 21

 2.2.1 Variable dépendante 21

 2.2.2 Variables explicatives 22

2.2.3 Répartition des types de variables	22
2.2.4 Justification des variables	23
2.3 Prétraitement des données	23
2.3.1 Nettoyage des données	23
2.3.2 Conversion des variables	24
2.3.3 Statistiques descriptives après conversion	24
2.3.4 Gestion des valeurs manquantes	24
2.3.5 Distribution de la variable cible	25
2.4 Analyse exploratoire des données	25
2.4.1 Statistiques descriptives	25
2.4.2 Analyse graphique	27
2.4.3 Matrice de corrélation	30
2.4.4 Synthèse de l'analyse exploratoire	31
2.5 Modélisation	32
2.5.1 Sélection des variables explicatives	32
2.5.2 Construction du jeu de données de modélisation	33
2.5.3 Séparation des données en ensembles d'apprentissage et de test	33
2.5.4 Ensemble d'apprentissage	34
2.5.5 Ensemble de test	34
2.5.6 Justification du découpage 70 % / 30 %	34
2.5.2 Modèles étudiés	34
2.5.3 Régression logistique	35
2.5.4 Random Forest	35
2.5.5 XGBoost	36
2.5.6 Machine à Vecteurs de Support (SVM)	37
2.5.7 Arbre de décision	37
2.5.8 Régression pénalisée LASSO	39
2.5.9 Comparaison des performances des modèles	40
2.5.10 Synthèse de la modélisation	40
2.6 Critères d'évaluation	40
2.7 Analyse de survie	44
2.7.1 Courbes de survie de Kaplan-Meier	44

2.7.2 Modèle de Cox	46
conclusion	49
Chapitre 3 : Résultats	50
3.1 Description de la population	50
3.2 Analyse exploratoire	51
3.2.1 Répartition du décès	51
3.2.2 Âge selon le décès	51
3.2.3 Hémoglobine selon le décès	51
3.2.4 Matrice de corrélation	51
3.3 Résultats des modèles prédictifs	51
3.4 Sélection du meilleur modèle	52
3.5 Importance des variables	53
3.6 Analyse de survie	53
3.6.1 Courbe de Kaplan-Meier globale	53
3.6.2 Kaplan-Meier selon le traitement chirurgical	54
3.6.3 Kaplan-Meier selon les métastases hépatiques	54
3.6.4 Résultats du modèle de Cox	54
Conclusion	55
Chapitre 4 : Discussion	56
4.1 Interprétation des résultats	56
4.1.1 Facteurs associés au décès	56
4.1.2 Analyse de survie	56
4.2 Performance des modèles prédictifs	57
4.2.1 Comparaison des algorithmes	57
4.2.2 Supériorité des modèles d'ensemble	57
4.2.3 Avantage de XGBoost sur Random Forest	57
4.2.4 Régression logistique et LASSO	57
4.3 Forces de l'étude	57
4.4 Limites de l'étude	58
Conclusion	58
Conclusion et recommandations	59
Conclusion générale	59

Recommandations59

Introduction

Contexte

Le cancer gastrique constitue l'un des cancers les plus fréquents et les plus meurtriers dans le monde. Selon les statistiques internationales, il figure parmi les principales causes de décès par cancer en raison de son diagnostic souvent tardif et de l'évolution agressive de la maladie. Malgré les avancées réalisées dans les domaines du diagnostic, de la chirurgie, de la chimiothérapie et des thérapies ciblées, le pronostic des patients atteints de cancer gastrique demeure préoccupant.

La prise en charge de cette pathologie nécessite une évaluation précise des facteurs cliniques, biologiques et thérapeutiques susceptibles d'influencer la survie des patients. Dans ce contexte, l'exploitation des données médicales à l'aide des méthodes statistiques modernes et des techniques d'apprentissage automatique (Machine Learning) représente une approche prometteuse pour améliorer la compréhension de la maladie et soutenir la prise de décision clinique.

Problématique

Le cancer gastrique est associé à une mortalité élevée malgré les progrès thérapeutiques observés au cours des dernières décennies. Les cliniciens sont souvent confrontés à la difficulté d'identifier précocement les patients présentant un risque élevé de décès afin d'adapter leur prise en charge. De nombreux facteurs tels que l'âge, les comorbidités, les caractéristiques tumorales, les paramètres biologiques et les traitements administrés peuvent influencer l'évolution de la maladie.

Dès lors, une question essentielle se pose : quels sont les facteurs les plus déterminants dans la survenue du décès chez les patients atteints de cancer gastrique et quel modèle statistique ou d'apprentissage automatique permet de prédire le plus efficacement ce risque ?

Intérêt de l'étude

L'identification des facteurs associés à la mortalité constitue un enjeu majeur pour l'amélioration de la prise en charge des patients atteints de cancer gastrique. Les méthodes statistiques classiques, combinées aux algorithmes de Machine Learning, offrent la possibilité d'exploiter efficacement les données médicales afin de mettre en évidence les déterminants du pronostic et de construire des modèles prédictifs performants.

Cette étude présente un double intérêt. D'une part, elle permet d'identifier les variables cliniques, biologiques et thérapeutiques associées au décès des patients. D'autre part, elle vise à comparer plusieurs modèles prédictifs afin de sélectionner celui offrant les meilleures performances en termes de précision, de sensibilité, de spécificité et de capacité de discrimination. Les résultats obtenus pourraient contribuer à une meilleure stratification du risque et à une optimisation des stratégies de prise en charge clinique.

Objectifs

Objectif général

Développer un modèle prédictif du décès chez les patients atteints de cancer gastrique à partir de données cliniques, biologiques et thérapeutiques.

Objectifs spécifiques

- Décrire les caractéristiques sociodémographiques, cliniques et biologiques des patients inclus dans l'étude ;
- Identifier les facteurs associés à la survenue du décès chez les patients atteints de cancer gastrique ;
- Réaliser une analyse de survie afin d'étudier l'évolution de la probabilité de survie au cours du temps ;
- Comparer les performances de plusieurs modèles statistiques et de Machine Learning pour la prédiction du décès ;
- Sélectionner le modèle le plus performant et interpréter les principaux facteurs prédictifs identifiés.

Chapitre 1 : Revue de littérature

1.1 Cancer gastrique

Définition

Le cancer gastrique est une tumeur maligne qui se développe à partir des cellules de la paroi de l'estomac. Il résulte d'une prolifération anarchique de cellules anormales capables d'envahir les tissus voisins et de se propager à distance par voie lymphatique ou sanguine. L'adénocarcinome gastrique représente environ 90 à 95 % des cancers de l'estomac, ce qui en fait la forme histologique la plus fréquente.

L'évolution du cancer gastrique est généralement progressive et passe par plusieurs étapes, allant de lésions précancéreuses à la formation d'une tumeur invasive. Les symptômes apparaissent souvent tardivement et comprennent notamment les douleurs épigastriques, les nausées, les vomissements, la perte de poids, l'anorexie, l'anémie et les hémorragies digestives. Cette symptomatologie peu spécifique contribue fréquemment à un diagnostic tardif, réduisant ainsi les chances de guérison.

Le diagnostic repose principalement sur l'endoscopie digestive haute associée à des biopsies permettant une confirmation histologique. La prise en charge thérapeutique peut inclure la chirurgie, la chimiothérapie, la radiothérapie ou des thérapies ciblées selon le stade de la maladie et l'état général du patient.

Épidémiologie

Le cancer gastrique constitue un problème majeur de santé publique à l'échelle mondiale. Selon les estimations de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et de l'Agence Internationale de Recherche sur le Cancer (IARC), il figure parmi les cancers les plus fréquents et les plus meurtriers dans le monde.

Chaque année, plus d'un million de nouveaux cas sont diagnostiqués dans le monde et plusieurs centaines de milliers de décès lui sont attribués. Le cancer gastrique occupe ainsi une place importante parmi les principales causes de mortalité par cancer.

La répartition géographique de la maladie est inégale. Les taux d'incidence les plus élevés sont observés en Asie de l'Est, notamment au Japon, en Corée du Sud et en Chine. Des incidences élevées sont également retrouvées dans certaines régions d'Europe de l'Est et d'Amérique du Sud. À l'inverse, les pays d'Afrique présentent généralement des taux plus faibles, bien que l'insuffisance des systèmes de surveillance puisse conduire à une sous-estimation du fardeau réel de la maladie.

Le cancer gastrique touche principalement les personnes âgées de plus de 50 ans et est plus fréquent chez les hommes que chez les femmes. Malgré les progrès thérapeutiques réalisés ces dernières années, le taux de survie à cinq ans demeure relativement faible lorsque la maladie est diagnostiquée à un stade avancé.

Facteurs de risque

Le développement du cancer gastrique est multifactoriel et résulte de l'interaction entre des facteurs environnementaux, infectieux, génétiques et comportementaux.

Infection à *Helicobacter pylori*

L'infection chronique par *Helicobacter pylori* constitue le principal facteur de risque du cancer gastrique. Cette bactérie provoque une inflammation chronique de la muqueuse gastrique susceptible d'évoluer vers une gastrite atrophique, une métaplasie intestinale puis un cancer.

Facteurs alimentaires

Une alimentation riche en aliments salés, fumés ou conservés augmente le risque de cancer gastrique. En revanche, une consommation régulière de fruits et légumes frais semble exercer un effet protecteur grâce à leur richesse en vitamines et antioxydants.

Tabagisme

Le tabac est reconnu comme un facteur de risque important. Les substances cancérigènes contenues dans la fumée de cigarette favorisent les altérations cellulaires et augmentent significativement le risque de développer un cancer gastrique.

Consommation d'alcool

Une consommation excessive et prolongée d'alcool peut contribuer à l'apparition de lésions gastriques chroniques favorisant le développement tumoral.

Facteurs génétiques et antécédents familiaux

Les individus ayant des antécédents familiaux de cancer gastrique présentent un risque plus élevé de développer la maladie. Certaines mutations génétiques héréditaires sont également associées à une susceptibilité accrue.

Pathologies gastriques préexistantes

Certaines affections gastriques chroniques telles que la gastrite atrophique, les ulcères gastriques chroniques, les polypes gastriques et la maladie de Ménétrier augmentent le risque de transformation maligne.

Facteurs démographiques

L'âge avancé et le sexe masculin sont associés à une incidence plus élevée du cancer gastrique. La majorité des cas survient après l'âge de 50 ans.

Obésité et mode de vie

L'obésité, la sédentarité et certaines habitudes de vie défavorables peuvent également contribuer au risque de survenue du cancer gastrique.

En résumé, le cancer gastrique est une pathologie multifactorielle dont la prévention repose principalement sur la réduction des facteurs de risque modifiables, notamment l'éradication de l'infection à *Helicobacter pylori*, la lutte contre le tabagisme, l'amélioration des habitudes alimentaires et le dépistage précoce des populations à risque.

1.2 Analyse de survie

L'analyse de survie regroupe un ensemble de méthodes statistiques permettant d'étudier le temps écoulé jusqu'à la survenue d'un événement d'intérêt. Dans le domaine médical, cet événement correspond généralement au décès, à la rechute d'une maladie ou à la guérison. Ces méthodes présentent la particularité de prendre en compte les données censurées, c'est-à-dire les observations pour lesquelles l'événement étudié n'est pas survenu avant la fin de la période de suivi.

L'analyse de survie est largement utilisée dans la recherche clinique et épidémiologique afin d'évaluer le pronostic des patients et d'identifier les facteurs influençant leur survie.

1.2.1 Fonction de survie

La fonction de survie, notée $S(t)$, représente la probabilité qu'un individu survive au-delà d'un instant t . Elle est définie par :

$$S(t) = P(T > t)$$

où T désigne le temps jusqu'à la survenue de l'événement.

La fonction de survie possède plusieurs propriétés importantes :

- $S(0) = 1$;
- $S(t)$ est décroissante au cours du temps ;
- Lorsque le temps tend vers l'infini, $S(t)$ tend vers 0.

La fonction de survie permet d'estimer la probabilité de survie à différents moments du suivi et constitue l'un des principaux indicateurs utilisés dans les études de pronostic.

1.2.2 Fonction de risque

La fonction de risque, notée $h(t)$, représente le risque instantané de survenue de l'événement à l'instant t , sachant que l'individu a survécu jusqu'à cet instant.

Elle est définie par :

$$h(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{P(t \leq T < t + \Delta t | T \geq t)}{\Delta t}$$

La fonction de risque permet d'étudier la dynamique du risque au cours du temps. Selon la nature de la maladie étudiée, le risque peut être constant, croissant ou décroissant.

La fonction de risque cumulée $H(t)$ est obtenue en intégrant la fonction de risque :

$$H(t) = \int_0^t h(u) du$$

La relation entre la fonction de survie et la fonction de risque cumulée est donnée par :

$$S(t) = \exp[-H(t)]$$

1.2.3 Méthode de Kaplan-Meier

La méthode de Kaplan-Meier, proposée par Kaplan et Meier en 1958, est une méthode non paramétrique permettant d'estimer la fonction de survie à partir de données censurées.

L'estimateur de Kaplan-Meier est défini par :

$$\hat{S}(t) = \prod \left(1 - \frac{d_i}{n_i}\right)$$

où :

- d_i représente le nombre d'événements observés au temps t_i ;
- n_i représente le nombre d'individus encore à risque juste avant t_i .

Cette méthode permet de construire des courbes de survie sous forme d'escaliers. Chaque décès entraîne une diminution de la probabilité de survie tandis que les observations censurées sont prises en compte sans modifier directement la valeur de la courbe.

Les principaux avantages de la méthode de Kaplan-Meier sont :

- la prise en compte des données censurées ;
- l'absence d'hypothèse sur la distribution des temps de survie ;
- la facilité d'interprétation graphique.

Elle constitue aujourd'hui l'une des méthodes les plus utilisées dans les études médicales.

1.2.4 Test du Log-rank

Le test du Log-rank est un test statistique non paramétrique utilisé pour comparer les courbes de survie de deux ou plusieurs groupes.

L'hypothèse nulle du test est :

H_0 : les fonctions de survie des groupes comparés sont identiques.

L'hypothèse alternative est :

H_1 : au moins une fonction de survie diffère des autres.

Le test compare, à chaque instant où survient un événement, le nombre observé de décès au nombre attendu sous l'hypothèse d'égalité des courbes.

Une valeur de p inférieure à 0,05 conduit généralement au rejet de l'hypothèse nulle et indique une différence statistiquement significative entre les groupes étudiés.

Le test du Log-rank est fréquemment utilisé pour comparer la survie selon différents traitements, facteurs de risque ou caractéristiques cliniques.

1.2.5 Modèle de Cox

Le modèle de Cox, introduit par David Cox en 1972, est un modèle de régression semi-paramétrique permettant d'étudier simultanément l'effet de plusieurs variables explicatives sur le risque de survenue d'un événement.

Le modèle s'écrit sous la forme :

$$h(t|X) = h_0(t) \exp(\beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_p X_p)$$

où :

- $h(t|X)$: représente le **risque instantané** (hazard) pour un individu caractérisé par les variables explicatives X ;
- $h_0(t)$: est le **risque de base**
- $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_p$: sont les **coefficients du modèle**, mesurant l'effet de chaque variable sur le risque ;
- X_1, X_2, \dots, X_p : représentent les **variables explicatives**

L'une des caractéristiques majeures du modèle de Cox est qu'il ne nécessite aucune hypothèse sur la forme de la fonction de risque de base.

Hypothèse des risques proportionnels

Le modèle repose sur l'hypothèse des risques proportionnels selon laquelle le rapport des risques entre deux individus reste constant dans le temps.

Cette hypothèse doit être vérifiée avant l'interprétation des résultats du modèle.

Hazard Ratio

L'effet d'une variable est mesuré par le Hazard Ratio (HR), défini comme :

$$HR = \exp(\beta)$$

L'interprétation du HR est la suivante :

- $HR = 1$: absence d'effet ;
- $HR > 1$: augmentation du risque ;
- $HR < 1$: diminution du risque ;
- $HR = 2$: risque multiplié par deux.

Le modèle de Cox est aujourd'hui l'approche de référence pour l'analyse multivariée des données de survie en recherche médicale, car il permet d'identifier les facteurs pronostiques indépendants tout en tenant compte de la censure des données.

L'analyse de survie constitue un outil essentiel dans les études médicales longitudinales. La méthode de Kaplan-Meier permet d'estimer la survie au cours du temps, tandis que le test du Log-rank facilite la comparaison des courbes de survie entre différents groupes. Le modèle de Cox complète cette approche en identifiant les facteurs influençant significativement le risque de décès. Ces méthodes seront appliquées dans cette étude afin d'évaluer la survie des patients atteints de cancer gastrique et d'identifier les principaux facteurs pronostiques associés à la mortalité.

1.3 Machine Learning en santé

Le Machine Learning (ou apprentissage automatique) est une branche de l'intelligence artificielle qui permet aux systèmes informatiques d'apprendre à partir des données sans être explicitement programmés pour chaque tâche. Dans le domaine de la santé, ces méthodes sont de plus en plus utilisées pour le diagnostic, le pronostic, la prédiction des risques, l'aide à la décision clinique et la médecine personnalisée.

Grâce à leur capacité à exploiter de grands volumes de données et à détecter des relations complexes entre variables, les algorithmes de Machine Learning offrent souvent de meilleures performances que les méthodes statistiques classiques pour les tâches de prédiction. Dans cette étude, plusieurs algorithmes de classification supervisée sont utilisés pour prédire le décès des patients atteints de cancer gastrique.

1.3.1 Régression logistique

La régression logistique est une méthode statistique de classification supervisée utilisée pour modéliser la probabilité d'occurrence d'un événement binaire.

Pour une variable réponse $Y \in \{0,1\}$, le modèle s'écrit :

$$P(Y = 1) = \frac{e^{\beta_0 + \beta_1 X_1 + \dots + \beta_p X_p}}{1 + e^{\beta_0 + \beta_1 X_1 + \dots + \beta_p X_p}}$$

où :

- X_1, X_2, \dots, X_p sont les variables explicatives ;
- $\beta_0, \beta_1, \dots, \beta_p$ sont les coefficients du modèle.

L'interprétation des coefficients se fait généralement via les Odds Ratios (OR). Un $OR > 1$ indique une augmentation du risque de décès, tandis qu'un $OR < 1$ indique un effet protecteur.

La régression logistique est appréciée pour sa simplicité et son interprétabilité, mais elle peut être limitée lorsque les relations entre variables sont non linéaires ou complexes.

1.3.2 Arbre de décision

L'arbre de décision est une méthode de classification basée sur une succession de règles de partitionnement des données.

À chaque nœud, l'algorithme sélectionne la variable qui permet la meilleure séparation des classes selon un critère donné, et construit une structure arborescente où :

- les nœuds internes représentent des conditions de décision ;
- les feuilles représentent les classes finales.

Les critères de division les plus utilisés sont :

- **l'indice de Gini ;**
- **l'entropie (gain d'information).**

Avantages :

- forte interprétabilité ;
- visualisation intuitive ;
- gestion des variables numériques et catégorielles ;
- aucune hypothèse de distribution.

Limites :

- risque élevé de surapprentissage ;
- instabilité face aux variations des données ;
- nécessite parfois un élagage (pruning).

1.3.3 Random Forest

Le Random Forest est une méthode d'apprentissage en ensemble (ensemble learning) proposée par Breiman (2001). Il repose sur la construction d'un grand nombre d'arbres de décision indépendants.

Pour chaque arbre :

- un échantillon bootstrap est tiré ;
- un sous-ensemble aléatoire de variables est sélectionné à chaque nœud ;
- un arbre est construit sans élagage.

La prédiction finale est obtenue par vote majoritaire.

Avantages :

- très bonne performance prédictive ;
- réduction du surapprentissage ;
- robustesse aux données bruitées ;
- estimation de l'importance des variables.

Le Random Forest est largement utilisé en médecine pour la prédiction des risques et l'identification des facteurs pronostiques.

1.3.4 Machine à Vecteurs de Support (SVM)

Les Support Vector Machines (SVM) sont des algorithmes de classification supervisée visant à trouver l'hyperplan optimal séparant les classes avec la marge maximale.

Les observations proches de la frontière sont appelées vecteurs de support.

Lorsque les données ne sont pas linéairement séparables, des fonctions noyaux permettent de transformer l'espace des données :

- noyau linéaire ;
- noyau polynomial ;
- noyau RBF (Radial Basis Function) ;
- noyau sigmoïde.

Avantages :

- très efficace en haute dimension ;
- bonne capacité de généralisation ;
- modélisation des relations non linéaires.

Limites :

- choix des paramètres complexe ;

- faible interprétabilité ;
- coût computationnel élevé sur grands datasets.

1.3.5 XGBoost

XGBoost (Extreme Gradient Boosting) est un algorithme d'ensemble basé sur le boosting, qui construit séquentiellement des arbres de décision afin de corriger les erreurs des modèles précédents.

Chaque nouvel arbre apprend les résidus des arbres précédents.

La fonction objectif combine la perte et une régularisation :

$$L = \sum_{i=1}^n l(y_i, \hat{y}_i) + \sum_{k=1}^K \Omega(f_k)$$

avec une pénalisation sur la complexité des arbres.

Avantages :

- très haute performance prédictive ;
- gestion des non-linéarités complexes ;
- régularisation (L1 et L2) contre le surapprentissage ;
- gestion des valeurs manquantes ;
- rapidité d'exécution.

XGBoost est largement utilisé en bioinformatique et en santé pour les tâches de prédiction à haute précision.

1.3.6 Régression LASSO

La régression LASSO (Least Absolute Shrinkage and Selection Operator) est une méthode de régression pénalisée permettant la sélection automatique de variables.

Elle minimise :

$$\min_{\beta} \left[\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2 + \lambda \sum_{j=1}^p |\beta_j| \right]$$

où λ est un paramètre de régularisation.

Lorsque λ augmente, certains coefficients deviennent nuls, ce qui permet une sélection automatique des variables.

Avantages :

- sélection automatique des variables ;
- réduction du surapprentissage ;
- modèle interprétable ;
- adapté aux données de grande dimension.

Limites :

- instable en présence de variables fortement corrélées ;
- nécessite une standardisation des données.

1.3.7 Synthèse comparative des algorithmes

Algorithme	Type	Interprétabilité	Performance	Non-linéarité	Robustesse
Régression logistique	Paramétrique	Élevée	Modérée	Faible	Modérée
Arbre de décision	Non paramétrique	Très élevée	Modérée	Élevée	Faible
Random Forest	Ensemble (Bagging)	Moyenne	Très élevée	Très élevée	Élevée
SVM	Non paramétrique	Faible	Élevée	Très élevée	Élevée
XGBoost	Ensemble (Boosting)	Faible	Très élevée	Très élevée	Très élevée
LASSO	Pénalisée	Élevée	Bonne	Modérée	Élevée

1.3.8 Justification du choix des algorithmes

Dans cette étude, six algorithmes ont été sélectionnés pour les raisons suivantes :

- Complémentarité méthodologique : ils couvrent les principales familles de modèles (paramétriques, non paramétriques, ensembles, pénalisés) ;
- Comparaison interprétabilité vs performance ;
- Pertinence clinique : modèles interprétables (logistique, LASSO) utiles pour les médecins ;
- Optimisation des performances prédictives : Random Forest et XGBoost ;
- Capacité à capturer des relations complexes : SVM et arbres de décision.

Le Machine Learning occupe aujourd’hui une place centrale dans l’analyse des données médicales grâce à sa capacité à exploiter des structures complexes et à améliorer la performance prédictive. Les algorithmes présentés dans cette section régression logistique, arbre de décision, Random Forest, SVM, XGBoost et LASSO offrent chacun des avantages spécifiques en termes d’interprétabilité, de robustesse et de précision. Leur comparaison, présentée dans les résultats, permettra d’identifier le modèle le plus performant pour la prédiction du décès chez les patients atteints de cancer gastrique.

Conclusion

Ce chapitre a présenté le cadre théorique de l'étude portant sur la prédiction du décès chez les patients atteints de cancer gastrique. Il a d'abord introduit le contexte médical et les enjeux liés à la prise de décision clinique et à la modélisation du risque.

Ensuite, les concepts fondamentaux de l'analyse de survie ont été abordés, notamment la fonction de survie, la méthode de Kaplan-Meier et le modèle de Cox, permettant d'analyser l'évolution du risque dans le temps.

Enfin, les principales méthodes de Machine Learning utilisées dans cette étude ont été décrites : régression logistique, arbre de décision, Random Forest, SVM, XGBoost et régression LASSO. Leurs principes, avantages et limites ont été présentés afin de justifier leur utilisation dans une approche comparative.

Ce chapitre montre ainsi la complémentarité entre les méthodes statistiques classiques et les approches modernes d'apprentissage automatique pour la prédiction du risque de décès.

Chapitre 2 : Matériels et Méthodes

2.1 Présentation des données

2.1.1 Source des données

La présente étude est basée sur une base de données cliniques et paracliniques anonymisées portant sur des patients atteints de cancer gastrique. Cette base a été constituée dans le cadre d'une étude observationnelle rétrospective réalisée dans un service de gastro-entérologie et de cancérologie digestive.

Les données ont été extraites à partir des dossiers médicaux des patients et regroupent plusieurs types d'informations :

- Données démographiques : âge, sexe ;
- Antécédents médicaux et facteurs de risque : diabète, hypertension artérielle, tabagisme, cardiopathies, ulcère gastrique ;
- Données cliniques : symptômes et signes fonctionnels, durée d'évolution de la maladie ;
- Données biologiques : hémoglobine, hémocrite, plaquettes, créatininémie ;
- Données endoscopiques et anatomo-pathologiques : type histologique, caractéristiques tumorales ;
- Données radiologiques : présence de métastases hépatiques et d'adénopathies ;
- Données thérapeutiques : chirurgie et chimiothérapie ;
- Données évolutives : décès et durée de survie.

Tous les patients inclus dans cette base présentent un adénocarcinome gastrique confirmé histologiquement.

2.1.2 Description de la base de données

La base de données utilisée dans ce travail est un fichier Excel (.xlsx) intitulé *ProjetM2SID2026*. Elle est structurée en plusieurs feuilles, dont les principales sont :

- « **Dictionnaire des données** » : cette feuille décrit l'ensemble des variables, leur signification clinique, leur type (numérique, binaire ou catégoriel) ainsi que leurs modalités possibles ;
- « **Donnees** » : cette feuille contient les observations individuelles, chaque ligne correspondant à un patient et chaque colonne à une variable.

C'est cette dernière feuille qui a été utilisée pour l'ensemble des analyses statistiques et des modèles de prédiction. La base a été construite de manière à regrouper un maximum d'informations pertinentes pour l'étude du pronostic des patients atteints de cancer gastrique.

2.1.3 Taille de l'échantillon

Nombre de patients

La base de données initiale comprend un total de **1 000 patients**. Après vérification des données, application des critères d'inclusion et de nettoyage, l'échantillon final retenu pour l'analyse reste de **1 000 patients**, la variable cible ainsi que les variables explicatives principales ne présentant pas de valeurs manquantes critiques.

La répartition selon le statut vital est la suivante :

Statut	Effectif	Pourcentage
Patients vivants (deces = 0)	427	42,7 %
Patients décédés (deces = 1)	573	57,3 %
Total	1 000	100 %

Cette proportion élevée de décès (57,3 %) traduit la gravité du cancer gastrique dans la population étudiée, souvent diagnostiqué à un stade avancé.

Nombre de variables

Après nettoyage et transformation des données, la base comprend **28 variables** au total, réparties comme suit :

Catégorie	Variables	Nombre
Démographie	age, sexe	2
Histoire de la maladie	duree_symptomes	1
Comorbidités	diabete, hta, cardiopathie, ulcere	4
Signes cliniques	vomissements, masse_abdominale, constipation, epigastralgie	4
Examen clinique	estomac_stase, denutrition	2
Biologie	hemoglobine, hematocrite, plaquettes, creatinine	4
Anatomopathologie	mucineux, infiltrant	2
Endoscopie	stenosant, ulcero_bourgeonnant	2
Facteurs de risque	Tabac	1
Imagerie	metastases_hepatiques, adenopathies	2
Traitements	traitement_chirurgie, traitement_chimio	2
Issue clinique	duree_survie, deces (cible)	2
Total		28

Parmi ces variables, **27 sont explicatives** et **1 est la variable cible (décès)**. Les variables explicatives se divisent en variables numériques (âge, paramètres biologiques, durée de symptômes, durée de survie) et variables binaires (présence/absence de facteurs cliniques et thérapeutiques).

2.1.4 Caractéristiques générales de la population

L'analyse descriptive de la population (voir Chapitre 3) met en évidence les caractéristiques suivantes :

- Âge moyen : **52,1 ans** (extrêmes : 31 – 81 ans) ;
- Répartition par sexe : **52 % hommes** et **48 % femmes** ;
- Durée moyenne d'évolution des symptômes : **7,2 mois** ;
- Taux moyen d'hémoglobine : **10,15 g/dl**, traduisant une anémie fréquente ;
- Métastases hépatiques présentes chez **66 % des patients** ;
- Tabagisme observé chez **71,2 % des patients** ;
- Chirurgie réalisée chez **57,4 % des patients** ;
- Chimiothérapie administrée chez **42,6 % des patients**.

2.1.5 Critères d'inclusion et de non-inclusion

Critères d'inclusion :

- Patients ayant un diagnostic confirmé d'adénocarcinome gastrique ;
- Patients ayant bénéficié d'un bilan clinique, biologique, endoscopique et radiologique complet ;
- Patients avec statut vital connu et durée de survie documentée.

Critères de non-inclusion :

- Patients présentant des valeurs manquantes pour la variable cible (décès) ;
- Données incohérentes ou aberrantes non corrigeables ;
- Patients perdus de vue avec statut vital inconnu.

2.2 Variables étudiées

2.2.1 Variable dépendante

La variable dépendante de cette étude est le décès (deces). Il s'agit d'une variable binaire représentant le statut vital du patient à la fin de la période de suivi.

Codage :

- 0 : patient vivant (survie) ;
- 1 : patient décédé.

La distribution de cette variable dans la population étudiée est la suivante :

Statut	Effectif	Pourcentage
Survivants (0)	427	42,7 %
Décédés (1)	573	57,3 %
Total	1 000	100 %

Cette proportion relativement élevée de décès (57,3 %) reflète la gravité du cancer gastrique dans la population étudiée, souvent diagnostiqué à un stade avancé. Ce déséquilibre sera pris en compte dans l'évaluation des modèles à travers des métriques adaptées telles que l'AUC, la sensibilité et la spécificité.

2.2.2 Variables explicatives

Les variables explicatives sont au nombre de 27 et couvrent plusieurs dimensions cliniques, biologiques et thérapeutiques des patients atteints de cancer gastrique.

Tableau 2 : Variables explicatives de l'étude

Catégorie	Variables	Type	Description
Démographie	age, sexe	Numérique / Binaire	Âge et sexe du patient
Histoire de la maladie	duree_symptomes	Numérique	Durée d'évolution des symptômes
Comorbidités	diabete, hta, cardiopathie, ulcere	Binaire	Antécédents médicaux
Signes cliniques	vomissements, epigastralgie, masse_abdominale, constipation	Binaire	Symptômes digestifs
État clinique	estomac_stase, denutrition	Binaire	État général du patient
Biologie	hemoglobine, hematocrite, plaquettes, creatinine	Numérique	Paramètres biologiques
Anatomo-pathologie	mucineux, infiltrant	Binaire	Type histologique tumoral
Endoscopie	stenosant, ulcero_bourgeonnant	Binaire	Aspect macroscopique
Facteur de risque	Tabac	Binaire	Statut tabagique
Radiologie	metastases_hepatiques, adenopathies	Binaire	Extension tumorale
Traitements	traitement_chirurgie, traitement_chimio	Binaire	Prise en charge thérapeutique
Suivi	duree_survie	Numérique	Durée de survie (mois)

2.2.3 Répartition des types de variables

Type de variable	Nombre	Exemples
Variabiles numériques	7	age, hemoglobine, plaquettes, creatinine, etc.
Variabiles binaires	20	diabete, hta, tabac, metastases_hepatiques, etc.
Variable cible	1	deces

2.2.4 Justification des variables

Les variables retenues dans cette étude ont été sélectionnées sur la base de leur pertinence clinique et de leur association potentielle avec le pronostic du cancer gastrique.

- Les facteurs démographiques (âge, sexe) influencent la survie globale des patients ;
- Les comorbidités (diabète, HTA, cardiopathies) peuvent affecter la tolérance aux traitements ;
- Les signes cliniques reflètent souvent le stade d'avancement de la maladie ;
- Les paramètres biologiques, notamment l'hémoglobine, constituent des marqueurs pronostiques importants ;
- Les caractéristiques tumorales (infiltrant, mucineux, sténosant) traduisent l'agressivité de la maladie ;
- L'extension tumorale (métastases hépatiques, adénopathies) est un facteur majeur de mauvais pronostic ;
- Les traitements reçus (chirurgie, chimiothérapie) influencent directement la survie des patients.

2.3 Prétraitement des données

Le prétraitement des données est une étape essentielle dans toute analyse statistique et de Machine Learning. Il permet de transformer les données brutes en une base propre, cohérente et exploitable par les algorithmes. Dans cette étude, il a porté sur le nettoyage des données, la conversion des variables et la gestion des valeurs manquantes.

2.3.1 Nettoyage des données

Le nettoyage a commencé par la standardisation des noms de colonnes afin de les rendre compatibles avec le langage R. La fonction `make.names()` a été utilisée pour supprimer les espaces, accents et caractères spéciaux.

```
colnames(BASE) <- make.names(colnames(BASE))
```

Ensuite, les variables ont été renommées pour améliorer la lisibilité et faciliter les analyses. Les noms ont été simplifiés et rendus plus explicites :

- AGE → age
- SEXE → sexe
- DIABETE → diabete
- HTA → hta
- Créatinémie → creatinine
- DUREE.SUIVI.Apres.Traitement..mois. → duree_survie
- DECES → deces
- etc.

Cette étape a permis d'obtenir une base de données plus structurée et plus facile à manipuler.

2.3.2 Conversion des variables

La base de données contenait initialement des variables de types différents (caractères, facteurs et numériques). Afin de garantir leur compatibilité avec les modèles de Machine Learning, une conversion automatique a été effectuée.

Une fonction universelle `convert_to_numeric()` a été créée pour standardiser toutes les variables :

- Les variables numériques restent inchangées ;
- Les variables Oui/Non sont converties en 1/0 ;
- Les variables M/F sont converties en 1 (masculin) / 0 (féminin) ;
- Les autres variables sont converties en numérique lorsque cela est possible.

```
for(col in colnames(data)) {
  data[[col]] <- convert_to_numeric(data[[col]])
}
```

Après application de cette transformation, toutes les variables de la base sont devenues numériques.

La structure finale (`str(data)`) montre que la base contient :

- 7 variables quantitatives continues (âge, hémoglobine, etc.) ;
- 20 variables binaires (0/1) ;
- 1 variable cible binaire (deces).

2.3.3 Statistiques descriptives après conversion

L'analyse descriptive (`summary(data)`) montre une cohérence globale des données :

- Âge moyen : 52,11 ans
- Durée moyenne des symptômes : 7,19 mois
- Hémoglobine moyenne : 10,15 g/dl
- Créatinine moyenne : 11,29 mg/l
- Durée moyenne de survie : 30,44 mois

Ces résultats confirment la qualité et la cohérence clinique des données après traitement.

2.3.4 Gestion des valeurs manquantes

La vérification des valeurs manquantes a été effectuée avec la fonction :

```
missing_values <- colSums(is.na(data))
missing_values[missing_values > 0]
```

Le résultat montre qu'aucune valeur manquante n'est présente dans la base de données.

named numeric(0)

Ainsi, aucune imputation n'a été nécessaire.

Une vérification supplémentaire sur la variable cible a été réalisée :

```
data_clean <- data %>% filter(!is.na(deces))
```

Le nombre de patients après nettoyage reste inchangé :

Nombre de patients après nettoyage: 1000

2.3.5 Distribution de la variable cible

La variable dépendante `deces` est distribuée comme suit :

```
table(data_clean$deces)
```

- 0 (vivants) : 427 patients (42,7 %)
- 1 (décédés) : 573 patients (57,3 %)

```
prop.table(table(data_clean$deces))*100
```

Cette distribution montre une proportion plus élevée de décès, traduisant la gravité du cancer gastrique dans la population étudiée.

À l'issue de cette étape, la base de données finale est :

- propre et standardisée,
- entièrement numérique,
- sans valeurs manquantes,
- prête pour l'analyse exploratoire et la modélisation prédictive.

2.4 Analyse exploratoire des données

L'analyse exploratoire des données (ou EDA, pour *Exploratory Data Analysis*) est une étape essentielle qui précède la modélisation. Elle permet de décrire les caractéristiques de la population d'étude, d'identifier les relations entre les variables et de détecter d'éventuelles anomalies. Cette section présente les statistiques descriptives, les graphiques univariés et bivariés, ainsi que la matrice de corrélation.

2.4.1 Statistiques descriptives

Les statistiques descriptives de l'ensemble des variables sont présentées ci-dessous à partir de la fonction `summary(data)` :

Synthèse des statistiques descriptives

Le tableau ci-dessous synthétise les principales caractéristiques de la population d'étude :

BIostatistique Master 2 SID – 2025/2026

Variable	Moyenne (ou %)	Médiane	Écart- type	Minimum	Maximum
Démographie					
Âge (ans)	52,1	51	9,8	31	81
Sexe masculin	52 %	-	-	-	-
Histoire de la maladie					
Durée des symptômes (mois)	7,2	4	6,1	1	24
Comorbidités					
Diabète	21,3 %	-	-	-	-
HTA	21,6 %	-	-	-	-
Cardiopathie	67,4 %	-	-	-	-
Signes cliniques					
Vomissements	94,7 %	-	-	-	-
Épigastalgies	68,2 %	-	-	-	-
Dénutrition	36,3 %	-	-	-	-
Biologie					
Hémoglobine (g/dl)	10,15	9,6	2,50	2,30	16,40
Hématocrite (%)	29,21	31,0	8,70	3,50	49,50
Plaquettes (/mm ³)	378 991	325 000	171 000	49 000	911 000
Créatinine (mg/l)	11,29	7,0	10,50	1,98	50,50
Caractéristiques tumorales					
Type mucineux	72,3 %	-	-	-	-
Type infiltrant	66,1 %	-	-	-	-
Aspect sténosant	54,8 %	-	-	-	-
Facteurs de risque					
Tabagisme	71,2 %	-	-	-	-
Extension tumorale					
Métastases hépatiques	66,0 %	-	-	-	-
Adénopathies	56,7 %	-	-	-	-
Traitements					
Chirurgie curative	57,4 %	-	-	-	-
Chimiothérapie	42,6 %	-	-	-	-
Pronostic					
Décès	57,3 %	-	-	-	-

Durée de survie (mois)	30,44	30	17,00	1	60
-------------------------------	-------	----	-------	---	----

Principaux enseignements des statistiques descriptives :

Âge : La population est relativement jeune (âge moyen de 52,1 ans) avec des extrêmes de 31 à 81 ans. La médiane (51 ans) est proche de la moyenne, suggérant une distribution symétrique.

Sexe : La répartition est équilibrée avec une légère prédominance masculine (52 %).

Durée des symptômes : Les patients consultent après une durée moyenne de 7,2 mois, mais la médiane est de 4 mois, indiquant une distribution asymétrique (certains patients attendent très longtemps avant de consulter).

Comorbidités : La cardiopathie est très fréquente (67,4 %), tandis que le diabète et l'HTA concernent environ un patient sur cinq.

Signes cliniques : Les vomissements sont quasi constants (94,7 %). La dénutrition concerne plus d'un tiers des patients (36,3 %), témoignant de l'altération de l'état général.

Biologie : La moyenne d'hémoglobine (10,15 g/dl) se situe en dessous de la normale (> 11 g/dl), confirmant la présence d'une anémie modérée chez la majorité des patients. Certains patients présentent une anémie sévère (minimum à 2,3 g/dl).

Caractéristiques tumorales : Les types histologiques mucineux (72,3 %) et infiltrant (66,1 %) prédominent. L'aspect sténosant est présent dans plus de la moitié des cas (54,8 %).

Facteurs de risque : Le tabagisme est très répandu (71,2 %), constituant un facteur de risque majeur.

Extension tumorale : Les métastases hépatiques sont présentes chez 66 % des patients, expliquant en partie la mortalité élevée.

Traitements : La chirurgie curative a été réalisée chez 57,4 % des patients, la chimiothérapie chez 42,6 %.

Pronostic : Le taux de décès est de 57,3 %. La durée moyenne de survie est de 30,4 mois (environ 2,5 ans).

2.4.2 Analyse graphique

L'analyse graphique permet une visualisation intuitive des relations entre les variables et la variable cible (décès).

Distribution de l'âge selon le décès

La figure 1 présente la distribution de l'âge en fonction du statut vital des patients sous forme de boîte à moustaches (*boxplot*).

Figure 1 : Distribution de l'âge selon le décès

Interprétation :

- Les patients décédés (groupe 1) présentent une médiane d'âge légèrement plus élevée que les survivants (groupe 0) ;
- La dispersion des âges est similaire dans les deux groupes ;
- Des valeurs aberrantes (*outliers*) sont présentes dans les deux groupes, notamment des patients jeunes dans le groupe des décès.

Proportion de décès par sexe

La figure 2 présente la proportion de décès chez les hommes et les femmes sous forme de diagramme en barres empilées.

Figure 2 : Proportion de décès par sexe

Interprétation :

- Les hommes (sexe = 1) présentent une proportion de décès plus élevée que les femmes (sexe = 0) ;

- Cette différence sera testée statistiquement dans l'analyse multivariée.

Distribution de la durée de survie

La figure 3 présente l'histogramme de la durée de survie, avec distinction entre patients vivants et décédés.

Figure 3 : Distribution de la durée de survie

Interprétation :

- La distribution est asymétrique à droite (*right-skewed*) : la majorité des décès surviennent dans les 30 premiers mois ;
- Les patients vivants (groupe 0) ont naturellement des durées de suivi plus longues ;
- La superposition des histogrammes montre que les décès se concentrent dans les premiers mois suivant le diagnostic.

Niveau d'hémoglobine selon le décès

La figure 4 présente la distribution du taux d'hémoglobine en fonction du statut vital.

Figure 4 : Niveau d'hémoglobine selon le décès

Interprétation :

- Le taux d'hémoglobine médian est nettement plus bas chez les patients décédés (environ 9 g/dl) que chez les survivants (environ 11 g/dl) ;
- Les lignes horizontales représentent les seuils d'anémie :
 - Ligne rouge à 11 g/dl : seuil d'anémie légère ;
 - Ligne orange à 10 g/dl : seuil d'anémie modérée ;
 - Ligne marron à 8 g/dl : seuil d'anémie sévère ;
- La majorité des patients décédés se situent en dessous du seuil d'anémie modérée (10 g/dl).

2.4.3 Matrice de corrélation

La matrice de corrélation permet d'évaluer les relations linéaires entre les variables numériques. La figure 5 présente la matrice de corrélation pour les variables quantitatives.

Figure 5 : Matrice de corrélation des variables numériques

corrélations observées :

Paire de variables	Coefficient de corrélation	Interprétation
Hémoglobine ↔ Hématocrite	+0,33	Corrélation positive modérée (attendue)
Hémoglobine ↔ Plaquettes	-0,26	Corrélation négative faible
Hémoglobine ↔ Durée de survie	+0,15	Corrélation positive faible
Âge ↔ Plaquettes	-0,19	Corrélation négative très faible
Âge ↔ Créatinine	-0,17	Corrélation négative très faible
Hématocrite ↔ Durée de survie	+0,12	Corrélation positive très faible

Absence de multicollinéarité : Les coefficients de corrélation sont globalement faibles (tous < 0,35), ce qui indique l'absence de multicollinéarité problématique entre les variables explicatives. Cette propriété est favorable pour la régression logistique et les modèles linéaires.

Corrélation hémoglobine-hématocrite : La corrélation positive de 0,33 est attendue car ces deux paramètres sont physiologiquement liés. Cette valeur reste modérée, permettant de conserver les deux variables dans les modèles.

Hémoglobine et survie : La corrélation positive (0,15) suggère que les patients avec un taux d'hémoglobine plus élevé ont tendance à survivre plus longtemps, ce qui est cohérent avec la littérature.

Absence de redondance : Aucune paire de variables ne dépasse le seuil de 0,7 (seuil généralement considéré comme problématique pour la multicollinéarité). Toutes les variables peuvent donc être conservées dans les modèles.

2.4.4 Synthèse de l'analyse exploratoire

L'analyse exploratoire des données a permis de :

- **Caractériser la population :** Patients d'âge moyen (52 ans), prédominance masculine légère, forte prévalence des vomissements (94,7 %), des métastases hépatiques (66 %) et du tabagisme (71,2 %) ;
- **Identifier des différences entre groupes :** Les patients décédés présentent un âge légèrement plus élevé, un taux d'hémoglobine plus bas et sont plus souvent de sexe masculin ;
- **Vérifier l'absence de problèmes techniques :** Pas de valeurs manquantes, pas de multicollinéarité sévère, distribution globalement normale pour l'âge ;

- **Orienter la modélisation** : Les variables hémoglobine, métastases hépatiques, tabagisme et sexe semblent discriminantes et seront au cœur des modèles prédictifs.

2.5 Modélisation

La phase de modélisation vise à construire des modèles prédictifs capables d'estimer le risque de décès des patients à partir des variables cliniques, biologiques et thérapeutiques disponibles. Avant l'entraînement des algorithmes de Machine Learning, les données ont été préparées puis divisées en ensembles d'apprentissage et de test afin d'évaluer objectivement les performances des modèles.

2.5.1 Sélection des variables explicatives

Les variables retenues pour la modélisation correspondent aux facteurs démographiques, cliniques, biologiques, anatomopathologiques et thérapeutiques susceptibles d'influencer le pronostic des patients.

Les variables sélectionnées sont :

- Âge ;
- Sexe ;
- Durée des symptômes ;
- Diabète ;
- Hypertension artérielle (HTA) ;
- Vomissements ;
- Masse abdominale ;
- Constipation ;
- Estomac de stase ;
- Hémoglobine ;
- Hématocrite ;
- Plaquettes ;
- Créatinine ;
- Épigastralgie ;
- Ulcère gastrique ;
- Type mucineux ;
- Cardiopathie ;
- Dénutrition ;
- Aspect sténosant ;
- Aspect ulcéro-bourgeonnant ;
- Type infiltrant ;
- Tabagisme ;
- Métastases hépatiques ;
- Adénopathies ;
- Traitement chirurgical ;
- Traitement par chimiothérapie.

Après vérification de leur présence dans la base de données, les 26 variables explicatives ont été conservées pour la modélisation.

2.5.2 Construction du jeu de données de modélisation

Un nouveau jeu de données a été créé en conservant uniquement les variables explicatives sélectionnées ainsi que la variable cible décès.

Les observations contenant des valeurs manquantes ont été supprimées à l'aide de la fonction `na.omit()`. Toutefois, aucune valeur manquante n'étant présente dans la base, l'effectif total est resté inchangé.

Caractéristiques du jeu de données final

Indicateur	Valeur
Nombre total d'observations	1000
Nombre de variables explicatives	26
Variable cible	Décès
Valeurs manquantes	0

Ainsi, le jeu de données final comprend 1000 patients décrits par 26 variables explicatives.

2.5.3 Séparation des données en ensembles d'apprentissage et de test

Afin d'évaluer la capacité de généralisation des modèles prédictifs, les données ont été divisées en deux sous-ensembles :

- 70 % des observations pour l'apprentissage (*training set*) ;
- 30 % des observations pour le test (*testing set*).

Cette approche permet d'entraîner les modèles sur une partie des données puis d'évaluer leurs performances sur des observations jamais vues lors de l'apprentissage.

La fonction `createDataPartition()` du package `caret` a été utilisée afin de réaliser une partition stratifiée en préservant la proportion des décès dans les deux ensembles.

Répartition obtenue

Ensemble	Nombre d'observations	Pourcentage
Apprentissage (Train)	700	70 %
Test	300	30 %
Total	1000	100 %

Cette répartition est conforme aux recommandations couramment utilisées dans les études de Machine Learning appliquées à la santé.

2.5.4 Ensemble d'apprentissage

L'ensemble d'apprentissage contient 700 patients et sera utilisé pour entraîner les différents modèles prédictifs.

Les 27 colonnes correspondent aux :

- 26 variables explicatives ;
- 1 variable cible (décès).

Cet ensemble représente la principale source d'information utilisée pour estimer les paramètres des modèles.

2.5.5 Ensemble de test

L'ensemble de test contient 300 patients et est conservé indépendamment de la phase d'apprentissage.

Les prédictions réalisées sur cet ensemble permettront d'obtenir une estimation non biaisée des performances des modèles.

2.5.6 Justification du découpage 70 % / 30 %

Le choix d'une répartition de 70 % pour l'apprentissage et 30 % pour le test présente plusieurs avantages :

- disposer d'un nombre suffisant d'observations pour entraîner efficacement les algorithmes ;
- conserver un effectif important pour l'évaluation finale ;
- limiter le risque de surapprentissage (*overfitting*) ;
- permettre une comparaison fiable entre les différents modèles de Machine Learning.

Cette stratégie est largement utilisée dans les études de prédiction clinique et constitue un compromis satisfaisant entre apprentissage et validation.

La section suivante présentera les différents modèles développés : régression logistique, arbre de décision, Random Forest, SVM, XGBoost et régression LASSO, ainsi que leur procédure d'entraînement et d'évaluation.

2.5.2 Modèles étudiés

Six approches de classification ont été comparées :

1. Régression logistique
2. Random Forest
3. XGBoost
4. Support Vector Machine (SVM)

5. Arbre de décision
6. Régression pénalisée LASSO

Les performances ont été évaluées à l'aide des indicateurs suivants :

- Exactitude (Accuracy)
- Sensibilité (Sensitivity)
- Spécificité (Specificity)
- Aire sous la courbe ROC (AUC)

2.5.3 Régression logistique

La régression logistique constitue le modèle de référence pour la prédiction binaire. Elle permet d'estimer la probabilité de décès en fonction des variables explicatives.

Les résultats montrent que plusieurs variables sont significativement associées au décès :

- Métastases hépatiques ($p < 0,001$)
- Ulcère ($p < 0,001$)
- Tabagisme ($p < 0,001$)
- Diabète ($p < 0,001$)
- Aspect sténosant ($p < 0,001$)
- Traitement chirurgical ($p < 0,001$)
- Sexe ($p = 0,003$)

Les métastases hépatiques constituent le facteur pronostique le plus important.

Performances

Indicateur	Valeur
Accuracy	89,67 %
Sensibilité	88,89 %
Spécificité	90,23 %
AUC	0,965

Interprétation

La régression logistique présente d'excellentes performances discriminantes avec une AUC supérieure à 0,96. Elle fournit également une interprétation clinique directe des facteurs de risque.

2.5.4 Random Forest

Le modèle Random Forest repose sur l'agrégation de 500 arbres de décision construits sur des sous-échantillons aléatoires.

Cette méthode permet :

- de capturer les relations non linéaires ;
- de réduire le surapprentissage ;

- d'évaluer l'importance des variables.

Les variables les plus importantes identifiées sont :

- Métastases hépatiques ;
- Tabagisme ;
- Ulcère ;
- Hémoglobine ;
- Traitement chirurgical.

Performances

Indicateur	Valeur
Accuracy	95,33 %
Sensibilité	93,65 %
Spécificité	96,55 %
AUC	0,987

Interprétation

Le Random Forest améliore sensiblement les performances par rapport à la régression logistique et constitue l'un des meilleurs modèles testés.

2.5.5 XGBoost

XGBoost (Extreme Gradient Boosting) est un algorithme d'ensemble basé sur le principe du boosting.

Une validation croisée à 5 plis a été utilisée pour sélectionner le nombre optimal d'itérations.

Le meilleur modèle a été obtenu avec :

- profondeur maximale = 4 ;
- taux d'apprentissage (η) = 0,1 ;
- 79 itérations optimales.

Performances

Indicateur	Valeur
Accuracy	96,67 %
Sensibilité	97,62 %
Spécificité	95,98 %
AUC	0,994

Interprétation

XGBoost est le modèle le plus performant de l'étude. Son AUC de 0,994 indique une capacité quasi parfaite à distinguer les patients décédés des survivants.

2.5.6 Machine à Vecteurs de Support (SVM)

Le modèle SVM a été construit avec un noyau radial (RBF), particulièrement adapté aux relations non linéaires.

Cette approche recherche l'hyperplan optimal séparant les patients décédés et survivants.

Performances

Indicateur	Valeur
Accuracy	94,33 %
Sensibilité	93,65 %
Spécificité	94,83 %
AUC	0,979

Interprétation

Le SVM présente d'excellentes performances et confirme l'existence de relations complexes entre les variables cliniques et le décès.

2.5.7 Arbre de décision

L'arbre de décision a été construit à l'aide de l'algorithme CART puis élagué selon le paramètre de complexité optimal.

Variables retenues par l'arbre

L'arbre final utilise uniquement cinq variables :

- Métastases hépatiques ;
- Tabagisme ;
- Ulcère ;
- Estomac de stase ;
- Hémoglobine.

La figure ci-dessous présente l'arbre de décision final.

Figure 6 : Arbre de décision pour la prédiction du décès

L'analyse de l'arbre montre que :

- les métastases hépatiques constituent le premier critère de séparation ;
- chez les patients métastatiques, le tabagisme augmente fortement le risque de décès ;
- chez les patients non métastatiques, le taux d'hémoglobine joue un rôle important dans le pronostic.

Performances

Indicateur	Valeur
Accuracy	94,67 %
Sensibilité	93,65 %
Spécificité	95,40 %
AUC	0,964

Interprétation

L'arbre de décision présente une bonne performance tout en offrant une excellente interprétabilité clinique.

2.5.8 Régression pénalisée LASSO

La régression LASSO applique une pénalisation L1 permettant de sélectionner automatiquement les variables les plus pertinentes.

La valeur optimale du paramètre λ a été obtenue par validation croisée.

Figure 7 : Sélection du paramètre λ par validation croisée

Le modèle a conservé les variables suivantes :

- Sexe ;
- Diabète ;
- HTA ;
- Hémoglobine ;
- Ulcère ;
- Sténose ;
- Tabagisme ;
- Métastases hépatiques ;
- Traitement chirurgical ;
- Adénopathies ;
- Dénutrition.

Cette sélection automatique confirme l'importance de ces facteurs dans la prédiction du décès.

Performances

Indicateur	Valeur
Accuracy	91,33 %
Sensibilité	90,48 %
Spécificité	91,95 %
AUC	0,968

Interprétation

Le LASSO fournit un modèle parcimonieux tout en conservant d'excellentes performances prédictives.

2.5.9 Comparaison des performances des modèles

Modèle	Accuracy (%)	Sensibilité (%)	Spécificité (%)	AUC
Régression logistique	89,67	88,89	90,23	0,965
LASSO	91,33	90,48	91,95	0,968
SVM	94,33	93,65	94,83	0,979
Arbre de décision	94,67	93,65	95,40	0,964
Random Forest	95,33	93,65	96,55	0,987
XGBoost	96,67	97,62	95,98	0,994

2.5.10 Synthèse de la modélisation

Les six modèles étudiés ont obtenu des performances élevées pour la prédiction du décès chez les patients atteints de cancer gastrique.

Les principaux résultats sont les suivants :

- XGBoost est le modèle le plus performant (AUC = 0,994 ; Accuracy = 96,67 %).
- Random Forest arrive en deuxième position avec une AUC de 0,987.
- SVM et Arbre de décision offrent un excellent compromis entre performance et interprétabilité.
- LASSO permet une sélection automatique des facteurs pronostiques tout en conservant une forte capacité prédictive.
- Les variables les plus importantes retrouvées de manière récurrente dans les différents modèles sont les métastases hépatiques, le tabagisme, l'ulcère, le taux d'hémoglobine, le diabète et le traitement chirurgical.

Ces résultats suggèrent que les méthodes d'apprentissage automatique, particulièrement XGBoost et Random Forest, constituent des outils prometteurs pour l'aide à la décision clinique et l'évaluation pronostique des patients atteints de cancer gastrique.

2.6 Critères d'évaluation

Afin de comparer les performances des différents algorithmes de classification utilisés pour la prédiction du décès des patients atteints de cancer gastrique, plusieurs indicateurs ont été

calculés sur l'échantillon de test. Les métriques retenues sont l'Accuracy, la Sensibilité, la Spécificité et l'aire sous la courbe ROC (AUC).

Accuracy (Exactitude)

L'Accuracy mesure la proportion globale des observations correctement classées par le modèle. Elle est définie comme le rapport entre le nombre total de prédictions correctes et le nombre total d'observations :

$$\text{Accuracy} = \frac{VP + VN}{VP + VN + FP + FN}$$

où :

- VP : Vrais Positifs ;
- VN : Vrais Négatifs ;
- FP : Faux Positifs ;
- FN : Faux Négatifs.

Une valeur élevée indique une bonne capacité générale de classification.

Sensibilité (Recall)

La sensibilité mesure la capacité du modèle à identifier correctement les patients décédés. Elle correspond à la proportion de décès correctement détectés parmi tous les décès observés.

$$\text{Sensibilite} = \frac{VP}{VP + FN}$$

Une sensibilité élevée est particulièrement importante dans le contexte médical afin de limiter les faux négatifs.

Spécificité

La spécificité mesure la capacité du modèle à identifier correctement les patients survivants. Elle représente la proportion des sujets non décédés correctement classés.

$$\text{Specificite} = \frac{VN}{VN + FP}$$

Une spécificité élevée traduit une faible proportion de faux positifs.

Aire sous la courbe ROC (AUC)

La courbe ROC (Receiver Operating Characteristic) représente la relation entre la sensibilité et le taux de faux positifs pour différents seuils de classification. L'AUC correspond à l'aire sous cette courbe.

- AUC = 0,5 : modèle aléatoire ;

- $0,7 \leq AUC < 0,8$: discrimination acceptable ;
- $0,8 \leq AUC < 0,9$: bonne discrimination ;
- $AUC \geq 0,9$: excellente discrimination.

Une valeur élevée de l’AUC indique une forte capacité du modèle à distinguer les patients décédés des survivants.

Résultats des critères d’évaluation

Modèle	Accuracy	Sensibilité	Spécificité	AUC
Régression Logistique	0,8967	0,8889	0,9023	0,9651
Random Forest	0,9533	0,9365	0,9655	0,9868
XGBoost	0,9667	0,9762	0,9598	0,9940
SVM	0,9433	0,9365	0,9483	0,9791
Arbre de Décision	0,9467	0,9365	0,9540	0,9639
LASSO	0,9133	0,9048	0,9195	0,9682

Analyse comparative des performances

Les résultats montrent que tous les modèles présentent d’excellentes capacités prédictives avec des valeurs d’AUC supérieures à 0,96. Toutefois, le modèle XGBoost obtient les meilleures performances globales avec une Accuracy de 96,67 %, une Sensibilité de 97,62 % et une AUC de 0,994. Ces résultats indiquent une excellente capacité à distinguer les patients décédés des survivants.

Le modèle Random Forest arrive en deuxième position avec une AUC de 0,987 et une Accuracy de 95,33 %, confirmant sa robustesse pour la classification des données cliniques.

Les modèles SVM et Arbre de Décision affichent également de très bonnes performances avec des Accuracy respectives de 94,33 % et 94,67 %.

La Régression Logistique et la Régression LASSO présentent des performances légèrement inférieures mais restent très satisfaisantes, avec des AUC supérieures à 0,96.

Analyse des courbes ROC

L'analyse des courbes ROC met en évidence les performances discriminantes des différents modèles :

- XGBoost présente la courbe la plus proche du coin supérieur gauche, confirmant son excellente capacité de discrimination (AUC = 0,994).
- Random Forest suit de près avec une AUC de 0,987.
- Régression Logistique affiche également une excellente performance avec une AUC de 0,965.
- L'ensemble des courbes ROC se situe largement au-dessus de la diagonale représentant un classifieur aléatoire (AUC = 0,5), démontrant la forte capacité prédictive des modèles développés.

Sélection du meilleur modèle

Selon le critère de l'AUC, le modèle XGBoost est retenu comme meilleur modèle de prédiction du décès.

- Accuracy : 96,67 %
- Sensibilité : 97,62 %
- Spécificité : 95,98 %
- AUC : 0,994

Ces performances indiquent que XGBoost constitue l'algorithme le plus adapté pour la prédiction du risque de décès dans cette base de données de patients atteints de cancer gastrique.

2.7 Analyse de survie

L'analyse de survie est une méthode statistique permettant d'étudier le temps écoulé jusqu'à la survenue d'un événement d'intérêt. Dans cette étude, l'événement considéré est le décès des patients atteints de cancer gastrique et le temps observé correspond à la durée de survie (en mois). Cette approche permet non seulement d'évaluer la probabilité de survie au cours du temps, mais également d'identifier les facteurs influençant le risque de décès.

Deux méthodes complémentaires ont été utilisées :

- la méthode de Kaplan-Meier pour estimer les courbes de survie ;
- le modèle de régression de Cox pour identifier les facteurs pronostiques indépendants.

2.7.1 Courbes de survie de Kaplan-Meier

La méthode de Kaplan-Meier est une méthode non paramétrique permettant d'estimer la fonction de survie à partir des données observées. Un objet de survie a été construit à partir de la durée de survie et du statut vital des patients :

```
surv_obj <- Surv(time = data_clean$duree_survie,
                 event = data_clean$deces)
```

Survie globale

La courbe de Kaplan-Meier a d'abord été estimée pour l'ensemble des patients afin d'évaluer la survie globale.

```
km_fit <- survfit(surv_obj ~ 1)
```

Figure 11 : Courbe de survie globale de Kaplan-Meier

L'analyse de cette courbe montre une diminution progressive de la probabilité de survie au cours du temps. La décroissance est plus importante durant les premières années suivant le diagnostic, traduisant une mortalité plus élevée au début du suivi.

Survie selon le traitement chirurgical

Une comparaison des courbes de survie a été réalisée selon la réalisation ou non d'un traitement chirurgical.

```
km_chirurgie <- survfit(surv_obj ~ traitement_chirurgie,
                        data = data_clean)
```

Figure 12 : Courbes de survie selon le traitement chirurgical

Les patients ayant bénéficié d'une chirurgie semblent présenter une meilleure survie au cours du suivi comparativement aux patients non opérés. Le test du Log-rank permet d'évaluer la significativité statistique de cette différence.

Survie selon la présence de métastases hépatiques

Une seconde analyse a été menée selon la présence ou l'absence de métastases hépatiques.

```
km_metastases <- survfit(surv_obj ~ metastases_hepatiques,
                        data = data_clean)
```

Figure 13 : Courbes de survie selon la présence de métastases hépatiques

Les courbes mettent en évidence une différence marquée de survie entre les deux groupes. Les patients présentant des métastases hépatiques montrent une probabilité de survie nettement plus faible tout au long du suivi. Cette observation confirme le rôle pronostique défavorable des métastases hépatiques dans le cancer gastrique.

2.7.2 Modèle de Cox

Afin d'identifier les facteurs indépendamment associés au risque de décès, un modèle de régression de Cox a été ajusté.

```
cox_model <- coxph(
  surv_obj ~ age + sexe + hemoglobine + tabac +
  metastases_hepatiques + traitement_chirurgie +
  traitement_chimio,
  data = data_clean
)
```

Le modèle a été construit sur un échantillon de 1 000 patients, dont 573 décès observés durant la période de suivi.

Résultats du modèle de Cox

Variable	HR (Hazard Ratio)	IC 95 %	p-value
Âge	0,998	[0,990 ; 1,007]	0,648
Sexe	1,225	[1,032 ; 1,453]	0,020
Hémoglobine	1,031	[0,995 ; 1,068]	0,090
Tabac	2,695	[2,032 ; 3,575]	< 0,001
Métastases hépatiques	5,932	[4,296 ; 8,192]	< 0,001
Traitement chirurgical	1,038	[0,873 ; 1,233]	0,675
Traitement chimiothérapeutique	NA	NA	NA

Interprétation des résultats

Les résultats montrent que les métastases hépatiques constituent le principal facteur pronostique associé au décès. Les patients présentant des métastases hépatiques ont un risque de décès près de six fois plus élevé que ceux qui n'en présentent pas (HR = 5,93 ; $p < 0,001$).

Le tabagisme apparaît également comme un facteur de risque majeur. Les patients fumeurs présentent un risque de décès environ 2,7 fois supérieur à celui des non-fumeurs (HR = 2,70 ; $p < 0,001$).

Le sexe est significativement associé à la survie (HR = 1,22 ; $p = 0,020$), suggérant une augmentation modérée du risque de décès selon le sexe considéré dans le codage des données.

L'hémoglobine présente une association proche du seuil de significativité ($p = 0,090$), mais son effet n'est pas statistiquement confirmé au seuil de 5 %.

En revanche, l'âge et le traitement chirurgical ne montrent pas d'association significative avec le risque de décès après ajustement sur les autres variables.

Évaluation globale du modèle

Le modèle de Cox présente les caractéristiques suivantes :

Indicateur	Valeur
Nombre de patients	1 000
Nombre de décès	573
Concordance (C-index)	0,701
Test du rapport de vraisemblance	357,5 ($p < 0,001$)
Test de Wald	213,9 ($p < 0,001$)
Score Log-rank	282,2 ($p < 0,001$)

Le coefficient de concordance (C-index = 0,701) indique une capacité discriminante satisfaisante du modèle. Les tests globaux (Likelihood Ratio, Wald et Score Log-rank) sont hautement significatifs, confirmant la pertinence du modèle pour expliquer la survie des patients.

Représentation graphique des facteurs de risque

La représentation graphique des Hazard Ratios a été réalisée à l'aide d'un diagramme en forêt (Forest Plot).

```
ggforest(cox_model,
        data = data_clean,
        main = "Facteurs de risque - Modèle de Cox")
```

Figure 14 : Forest Plot du modèle de Cox

L'analyse de survie a permis d'évaluer l'évolution temporelle du risque de décès chez les patients atteints de cancer gastrique. Les courbes de Kaplan-Meier ont mis en évidence une diminution progressive de la probabilité de survie au cours du temps ainsi qu'une survie significativement plus faible chez les patients présentant des métastases hépatiques.

Le modèle de Cox a confirmé que les métastases hépatiques (HR = 5,93) et le tabagisme (HR = 2,70) constituent les principaux facteurs pronostiques associés au décès. Le sexe apparaît également comme un facteur significatif, tandis que l'âge et le traitement chirurgical ne montrent pas d'effet indépendant significatif après ajustement.

Ces résultats complètent les modèles de classification développés précédemment et apportent une dimension temporelle essentielle à l'étude du pronostic des patients atteints de cancer gastrique.

conclusion

Ce chapitre a présenté la méthodologie adoptée pour analyser les données de patients atteints de cancer gastrique et prédire le risque de décès. Après la préparation et l'exploration des données, plusieurs modèles de Machine Learning ont été développés et comparés, notamment la régression logistique, l'arbre de décision, le Random Forest, le SVM, XGBoost et la régression LASSO.

Les performances des modèles ont été évaluées à l'aide de l'accuracy, de la sensibilité, de la spécificité et de l'AUC-ROC. En parallèle, une analyse de survie a été réalisée à travers les courbes de Kaplan-Meier et le modèle de Cox afin d'étudier l'évolution du risque de décès dans le temps et d'identifier les principaux facteurs pronostiques.

L'approche méthodologique adoptée combine ainsi des techniques statistiques classiques et des méthodes modernes d'intelligence artificielle, permettant d'obtenir une analyse complète du pronostic des patients. Les résultats détaillés de ces analyses seront présentés dans le chapitre suivant.

Chapitre 3 : Résultats

3.1 Description de la population

L'étude a porté sur 1 000 patients atteints de cancer gastrique. Les principales caractéristiques sociodémographiques, cliniques, biologiques et thérapeutiques sont présentées dans le Tableau 1.

Tableau 1 : Caractéristiques générales des patients

Variable	Effectif	Pourcentage
Sexe		
Masculin	520	52,0 %
Féminin	480	48,0 %
Tabagisme		
Oui	712	71,2 %
Non	288	28,8 %
Métastases hépatiques		
Oui	660	66,0 %
Non	340	34,0 %
Traitement chirurgical		
Oui	574	57,4 %
Non	426	42,6 %
Chimiothérapie		
Oui	426	42,6 %
Non	574	57,4 %
Décès		
Oui	573	57,3 %
Non	427	42,7 %

Variables quantitatives

Variable	Moyenne ± Écart-type
Âge (ans)	52,1 ± 9,8
Hémoglobine (g/dl)	10,15 ± 2,50
Hématocrite (%)	29,21 ± 8,70
Créatinine (mg/l)	11,29 ± 10,50
Durée de survie (mois)	30,44 ± 17,00

La population étudiée présente une légère prédominance masculine (52 %). Le tabagisme (71,2 %) et les métastases hépatiques (66 %) sont fortement représentés. Plus de la moitié des patients (57,3 %) sont décédés au cours du suivi.

3.2 Analyse exploratoire

3.2.1 Répartition du décès

Parmi les 1 000 patients :

- 573 patients (57,3 %) sont décédés ;
- 427 patients (42,7 %) étaient vivants à la fin du suivi.

Cette proportion importante de décès reflète la sévérité du cancer gastrique dans la population étudiée.

3.2.2 Âge selon le décès

Les patients décédés présentent un âge médian légèrement supérieur à celui des survivants. Toutefois, la dispersion des âges est relativement similaire dans les deux groupes, suggérant un effet modéré de l'âge sur le risque de décès.

3.2.3 Hémoglobine selon le décès

Les patients décédés présentent globalement des taux d'hémoglobine plus faibles que les survivants. Cette observation suggère qu'une anémie plus sévère pourrait être associée à un pronostic défavorable.

3.2.4 Matrice de corrélation

Principales corrélations observées :

Variables	Corrélation
Hémoglobine – Hématocrite	+0,33
Hémoglobine – Plaquettes	-0,26
Âge – Plaquettes	-0,19

Aucune corrélation forte ($> 0,70$) n'a été observée, indiquant l'absence de multicolinéarité importante entre les variables quantitatives.

3.3 Résultats des modèles prédictifs

Six algorithmes de classification ont été développés afin de prédire le décès des patients.

Tableau 2 : Comparaison des performances des modèles

Modèle	Accuracy	Sensibilité	Spécificité	AUC
Régression Logistique	89,67 %	88,89 %	90,23 %	0,965
Random Forest	95,33 %	93,65 %	96,55 %	0,987
XGBoost	96,67 %	97,62 %	95,98 %	0,994
SVM	94,33 %	93,65 %	94,83 %	0,979
Arbre de Décision	94,67 %	93,65 %	95,40 %	0,964
LASSO	91,33 %	90,48 %	91,95 %	0,968

Interprétation :

Le modèle XGBoost présente les meilleures performances globales avec les valeurs les plus élevées d'accuracy, de sensibilité et d'AUC.

Matrice de confusion du modèle XGBoost

Tableau : Prédictions vs réalité

Prediction	Décès	Survie
Décès	169	4
Survie	5	122

Interprétation

Le modèle XGBoost classe correctement la majorité des patients :

- 169 vrais positifs (décès correctement prédits)
- 122 vrais négatifs (survie correctement prédite)
- seulement 9 erreurs au total

Cela confirme une très bonne performance globale du modèle, cohérente avec l'AUC élevée observée.

3.4 Sélection du meilleur modèle

Meilleur modèle identifié

Le modèle retenu est **XGBoost**.

Performance du modèle

Indicateur	Valeur
Accuracy	96,67 %
AUC ROC	0,994

Analyse de la courbe ROC

La courbe ROC du modèle XGBoost est la plus proche du coin supérieur gauche, indiquant une excellente capacité de discrimination entre les patients décédés et survivants.

Les AUC obtenues sont :

- XGBoost : 0,994
- Random Forest : 0,987
- SVM : 0,979
- LASSO : 0,968
- Régression Logistique : 0,965
- Arbre de Décision : 0,964

Justification du choix de XGBoost

Le modèle XGBoost a été retenu pour les raisons suivantes :

- Meilleure accuracy (96,67 %) ;
- Meilleure sensibilité (97,62 %) ;
- Excellente spécificité (95,98 %) ;
- Plus forte AUC (0,994) ;
- Très bonne capacité de généralisation ;
- Faible risque de surapprentissage grâce à la régularisation intégrée.

3.5 Importance des variables

Top 10 des variables prédictives

Rang	Variable
1	Métastases hépatiques
2	Tabac
3	Hémoglobine
4	Sténose tumorale
5	Ulcère gastrique
6	Créatinine
7	Âge
8	Plaquettes
9	Type mucineux
10	Hématocrite

Interprétation :

Les métastases hépatiques constituent le facteur prédictif le plus important, suivies du tabagisme et du taux d'hémoglobine. Ces résultats confirment leur rôle majeur dans le pronostic du cancer gastrique.

3.6 Analyse de survie

3.6.1 Courbe de Kaplan-Meier globale

La survie médiane observée est d'environ 30 mois.

Les probabilités estimées de survie sont :

Temps	Survie
12 mois	70 %
24 mois	55 %
36 mois	45 %
60 mois	35 %

3.6.2 Kaplan-Meier selon le traitement chirurgical

Les patients opérés présentent une meilleure survie que les patients non opérés.

Le test du Log-rank indique cependant une différence non significative :

$$p = 0,18$$

3.6.3 Kaplan-Meier selon les métastases hépatiques

Une différence importante de survie est observée entre les deux groupes.

Les patients présentant des métastases hépatiques ont une survie significativement plus faible.

Test du Log-rank : $p < 0,001$

3.6.4 Résultats du modèle de Cox

Tableau 3 : Facteurs associés au risque de décès

Variable	HR	IC95 %	p-value
Âge	0,998	[0,990 – 1,007]	0,648
Sexe masculin	1,225	[1,032 – 1,453]	0,020
Hémoglobine	1,031	[0,995 – 1,068]	0,090
Tabac	2,695	[2,032 – 3,575]	< 0,001
Métastases hépatiques	5,932	[4,296 – 8,192]	< 0,001
Chirurgie	1,038	[0,873 – 1,233]	0,675

Interprétation

- Les métastases hépatiques constituent le principal facteur de risque de décès (HR = 5,93).
- Le tabagisme multiplie le risque de décès par 2,7.
- Le sexe masculin est associé à un risque accru de 22 %.
- L'âge et la chirurgie ne sont pas statistiquement significatifs dans le modèle multivarié.

Les métastases hépatiques et le tabagisme apparaissent comme les principaux facteurs pronostiques associés à la mortalité des patients atteints de cancer gastrique. Le modèle de Cox présente une bonne capacité discriminante avec un indice de concordance (C-index) de 0,701.

Conclusion

Ce chapitre a présenté les principaux résultats de l'étude portant sur 1 000 patients atteints de cancer gastrique. La population est caractérisée par une prédominance masculine (52 %), un âge moyen de 52 ans, une forte proportion de tabagisme (71,2 %) et de métastases hépatiques (66 %), avec un taux de mortalité élevé de 57,3 %.

Six modèles de Machine Learning ont été comparés, et XGBoost s'est imposé comme le plus performant avec une accuracy de 96,67 % et une AUC de 0,994. Les variables les plus importantes pour la prédiction du décès sont les métastases hépatiques, le tabagisme et l'hémoglobine.

L'analyse de survie montre une survie médiane de 30 mois et une survie à 5 ans d'environ 35 %. Le modèle de Cox confirme que les métastases hépatiques et le tabagisme sont les principaux facteurs de risque, suivis du sexe masculin.

En résumé, ce chapitre a permis d'identifier un modèle prédictif performant et de mettre en évidence les principaux facteurs pronostiques du cancer gastrique, servant de base à la discussion.

Chapitre 4 : Discussion

L'objectif de cette étude était de développer un modèle prédictif du décès chez les patients atteints de cancer gastrique, d'identifier les facteurs associés à la mortalité et de réaliser une analyse de survie. Ce chapitre discute les principaux résultats obtenus, les confronte à la littérature scientifique existante, analyse les performances des modèles développés, et présente les forces et les limites de l'étude.

4.1 Interprétation des résultats

4.1.1 Facteurs associés au décès

Les résultats de cette étude mettent en évidence plusieurs facteurs pronostiques importants.

Les métastases hépatiques constituent le facteur le plus déterminant du pronostic. Elles augmentent fortement le risque de décès, ce qui est cohérent avec la littérature scientifique. En effet, plusieurs études ont montré que la dissémination hépatique traduit un stade avancé de la maladie associé à une survie très faible.

Le tabagisme apparaît comme le deuxième facteur de risque majeur. Il est associé à une augmentation significative de la mortalité, ce qui confirme les données de la littérature. Le tabac est reconnu comme un facteur aggravant de la progression tumorale et un élément modifiable important dans la prise en charge des patients.

L'anémie est également associée à un mauvais pronostic. Elle reflète souvent une maladie avancée ou un état général altéré, et plusieurs études confirment son impact négatif sur la survie.

Le sexe masculin est associé à un risque légèrement plus élevé de décès, ce qui est également observé dans plusieurs travaux internationaux.

En revanche, l'âge et le traitement chirurgical ne sont pas significatifs dans notre analyse multivariée, ce qui pourrait s'expliquer par des biais de sélection ou l'absence de stratification fine des patients.

4.1.2 Analyse de survie

L'analyse de survie montre une survie médiane de 30 mois et une survie à 5 ans de 35 %, des résultats comparables aux données internationales.

Les patients présentant des métastases hépatiques ont une survie nettement plus faible que ceux sans métastases, confirmant leur rôle pronostique majeur. La chirurgie ne montre pas d'effet significatif sur la survie dans cette étude, probablement en raison de biais de sélection ou de différences dans les profils des patients opérés.

4.2 Performance des modèles prédictifs

4.2.1 Comparaison des algorithmes

Parmi les six modèles testés, XGBoost est le plus performant, suivi de Random Forest. La régression logistique et le LASSO présentent de bonnes performances mais restent inférieurs aux méthodes d'ensemble.

4.2.2 Supériorité des modèles d'ensemble

Les modèles comme XGBoost et Random Forest surpassent la régression logistique pour plusieurs raisons :

- Ils capturent les relations non linéaires entre variables
- Ils prennent en compte les interactions complexes entre facteurs
- Ils sont robustes aux valeurs aberrantes
- Ils effectuent une sélection automatique des variables
- Ils gèrent mieux les données déséquilibrées

La régression logistique, en revanche, repose sur une relation linéaire et ne capture pas facilement ces complexités.

4.2.3 Avantage de XGBoost sur Random Forest

XGBoost est légèrement supérieur à Random Forest grâce à :

- son apprentissage séquentiel (boosting)
- ses mécanismes de régularisation
- son optimisation avancée réduisant le surapprentissage

4.2.4 Régression logistique et LASSO

Malgré des performances plus faibles, ces modèles restent importants pour leur interprétabilité clinique, permettant une compréhension directe des effets des variables.

4.3 Forces de l'étude

Cette étude présente plusieurs points forts :

- Taille importante de l'échantillon (1 000 patients)
- Comparaison de plusieurs modèles prédictifs
- Intégration complète de l'analyse de survie
- Absence de données manquantes après nettoyage
- Méthodologie rigoureuse avec séparation apprentissage/test

4.4 Limites de l'étude

Malgré ses atouts, cette étude présente certaines limites :

- Caractère monocentrique, limitant la généralisation
- Absence de validation externe indépendante
- Données manquantes sur certains facteurs importants (TNM, HER2, etc.)
- Nature rétrospective avec risque de biais
- Simplification de certaines variables cliniques
- Absence d'analyse coût-efficacité

Conclusion

En conclusion, cette étude montre que **XGBoost est le modèle le plus performant pour la prédiction du décès dans le cancer gastrique**. Les principaux facteurs pronostiques identifiés sont les **métastases hépatiques**, le **tabagisme** et l'**anémie**.

Malgré certaines limites, les résultats sont robustes et cohérents avec la littérature scientifique. Ils ouvrent des perspectives importantes pour l'aide à la décision clinique, notamment grâce à l'utilisation de modèles d'intelligence artificielle en oncologie.

Conclusion et recommandations

Conclusion générale

Cette étude avait pour objectif de développer un modèle prédictif du décès chez les patients atteints de cancer gastrique, d'identifier les principaux facteurs pronostiques et d'analyser la survie.

À partir d'une cohorte de 1 000 patients, plusieurs méthodes statistiques et algorithmes de machine learning ont été appliqués. Les résultats montrent une population majoritairement masculine, avec une forte prévalence du tabagisme et des métastases hépatiques, et une mortalité élevée (57,3 %).

Sur le plan prédictif, le modèle XGBoost s'est révélé le plus performant (AUC = 0,994), suivi du Random Forest et du SVM. Les modèles classiques comme la régression logistique et le LASSO restent performants mais moins précis.

Les analyses ont identifié les métastases hépatiques et le tabagisme comme principaux facteurs de risque de décès, confirmés par le modèle de Cox. Le sexe masculin et l'anémie apparaissent également comme facteurs défavorables.

L'analyse de survie indique une survie médiane de 30 mois et une survie à 5 ans de 35 %, avec une forte différence selon la présence de métastases hépatiques.

Globalement, cette étude démontre l'intérêt de combiner machine learning et analyse de survie pour améliorer la prédiction du pronostic du cancer gastrique et soutenir la prise de décision clinique.

Recommandations

Réaliser un bilan systématique des métastases hépatiques pour orienter la stratégie thérapeutique.

Renforcer le sevrage tabagique chez tous les patients atteints de cancer gastrique.

Corriger précocement l'anémie avant tout traitement.

Utiliser le modèle XGBoost comme outil d'aide à la décision pour identifier les patients à haut risque.

Réaliser une validation externe multicentrique du modèle.

Intégrer des variables manquantes importantes (TNM, HER2, complications postopératoires, statut nutritionnel).

Mener des études prospectives pour confirmer les résultats.

Développer une application clinique de prédiction du risque.

Promouvoir le dépistage précoce du cancer gastrique.

Renforcer les politiques de lutte contre le tabagisme.

Harmoniser les pratiques de prise en charge entre les structures de santé.

Cette étude montre que le cancer gastrique reste une pathologie grave, mais que les outils modernes de machine learning permettent d'améliorer significativement la prédiction du pronostic. Le modèle XGBoost développé constitue un outil prometteur pour la médecine personnalisée, sous réserve de validation externe et d'amélioration des données disponibles.

Lien du modèle déployé : https://jfs17u-assime-diakhate.shinyapps.io/APP_BIOSTATISTIQUE/

Lien du vidéo de présentation :

<https://drive.google.com/file/d/1xEFquz7UIxceyon62Imet7Sr0XzB9oIT/view?usp=sharing>

Lien de l'ensemble du projet : https://drive.google.com/drive/folders/136hLC1LL_RB-6wIMr6iPMrKpNIYLwiHI?usp=sharing